

IMPROVING THE USE OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN INVESTIGATING ECONOMIC CRIMES

Alimov Sirojiddin Rustamovich

Second-year Master's student in the "Prosecutorial Activities" program at the Law Enforcement Academy, Head of the Investigation Department of the Surkhandarya Regional Office of the Department for Combating Economic Crimes under the General Prosecutor's Office of the Republic of Uzbekistan,
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15572312>

ARTICLE INFO

Received: 24th May 2025

Accepted: 30th May 2025

Online: 31st May 2025

KEYWORDS

Economic crimes, Information technologies, Investigation, Digital forensics, Artificial intelligence, Big data analytics, Blockchain, Cybersecurity, Machine learning, International cooperation, Digital evidence, Financial fraud, Cryptocurrency, Automated systems, Law enforcement training.

ABSTRACT

This article addresses the current challenges in the pre-trial investigation of economic crimes in the Republic of Uzbekistan. The author analyzes the causes of inefficiency in investigative procedures and emphasizes the need to integrate modern information and communication technologies (ICT) into the work of investigative authorities. The article proposes concrete measures for digitalizing investigation processes, improving inter-agency cooperation, and enhancing the professional skills of investigators. Implementing these measures is expected to improve the quality and efficiency of investigations, while also ensuring legality and the inevitability of accountability.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ

Алимов Сирожиддин Рустамович

Слушатель 2-курса направления "Прокурорская деятельность" магистратуры Правоохранительной Академии, начальник следственного отдела Сурхандарьинского областного управления Департамента по борьбе с экономической преступностью при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15572312>

ARTICLE INFO

Received: 24th May 2025

Accepted: 30th May 2025

Online: 31st May 2025

KEYWORDS

Экономические преступления, Информационные технологии,

ABSTRACT

В данной статье рассматриваются актуальные проблемы предварительного следствия по экономическим преступлениям в Республике Узбекистан. Автор анализирует причины недостаточной эффективности следственных мероприятий, акцентируя внимание на необходимости внедрения современных информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в деятельность органов предварительного расследования. В статье

*Расследование,
Цифровая
криминалистика,
Искусственный
интеллект, Анализ
больших данных,
Блокчейн,
Кибербезопасность,
Машинное обучение,
Международное
сотрудничество,
Цифровые
доказательства,
Финансовое
мошенничество,
Криптовалюта,
Автоматизированные
системы, Обучение
правоохранительных
органов.*

предложены конкретные меры по цифровизации следственной работы, обеспечению межведомственного взаимодействия, а также повышению профессионального уровня следователей. Реализация этих предложений позволит повысить качество и оперативность расследований, обеспечить законность и неотвратимость ответственности.

Современный этап развития общества характеризуется стремительным внедрением цифровых технологий во все сферы жизни, включая экономику, управление и правоохранительную деятельность. Наряду с этим значительно возрастают масштабы и сложность экономических преступлений, совершаемых с использованием информационно-коммуникационных технологий. Преступники всё чаще прибегают к удалённым схемам хищения, криптовалютным транзакциям, подделке цифровых документов, использованию анонимных платёжных систем и другим инновационным методам. В таких условиях традиционные методы расследования экономических преступлений теряют эффективность и требуют модернизации. Повышение раскрываемости и доказательной обоснованности дел невозможно без внедрения современных цифровых решений в процесс доследственных, розыскных и предварительных следственных действий. Это требует комплексного подхода — от совершенствования законодательной базы до создания технологической инфраструктуры и подготовки высококвалифицированных специалистов. Настоящая статья посвящена актуальным вопросам совершенствования механизма расследования экономических преступлений в Узбекистане с использованием информационно-коммуникационных технологий. В работе рассматриваются ключевые проблемы, существующие на практике, предлагаются меры по повышению эффективности следственных действий, а также подчёркивается важность развития международного сотрудничества и внедрения передовых решений, таких как искусственный интеллект, блокчейн и анализ больших данных.

Для устранения имеющихся проблем, возникающих на этапе предварительного следствия, а также в целях обеспечения реализации принципов законности и неизбежности уголовной ответственности, закреплённых в Уголовном кодексе Республики Узбекистан, необходимо внедрение ряда практических и организационно-правовых мер¹. Здесь рассматриваются пути совершенствования механизмов расследования экономических преступлений с учётом современных требований и возможностей, предоставляемых информационно-коммуникационными технологиями.

В целях упрощения и автоматизации получения информации, составляющей банковскую тайну, должностными лицами, осуществляющими доследственные проверки, предварительное следствие и расследование экономических преступлений, следует широко внедрить такую систему в практику. Для этого посредством действующих единых информационных систем «E-material», «E-Tergov» и «Электронное доследственное и предварительное следствие» необходимо обеспечить возможность получения информации, составляющей банковскую тайну, из Единого республиканского процессингового центра, Центрального банка и коммерческих банков в защищённой форме. Основанием для этого должна быть обоснованная электронная резолюция, подписанная электронной подписью следователя или дознавателя, а также электронная санкция прокурора — в течение одного рабочего дня. Такая практика существует, например, в США, где согласно Закону №3142 «О банковской тайне», доступ к банковской информации возможен только по санкции прокурора, за исключением подозрительных операций. Подобные механизмы применяются в Великобритании и Южной Корее.

Для устранения проблем с процессуальным получением и проверкой электронных доказательств в ходе доследственных и следственных действий по экономическим преступлениям, следует внедрить в региональные подразделения Центра развития цифровых технологий (воинская часть №10002) оборудование для разблокировки и восстановления данных с электронных и информационных носителей (компьютеры, смартфоны, планшеты, флеш-накопители и пр.). Это позволит оперативно раскрывать преступления, собирать и закреплять доказательства.

Повышение уровня цифровой криминалистики и кибербезопасности — одна из ключевых задач. Большинство экономических преступлений совершается в цифровой среде, и преступники всё чаще прибегают к удалению данных, их шифрованию и созданию поддельных документов. В этой связи важно развивать Институт цифровой криминалистики при Академии, в том числе отслеживать действия преступников в интернете, выявлять и контролировать их IP-адреса, формировать базу электронных доказательств. Анализ показывает, что киберпреступления часто совершаются организованными хакерскими группами, и установление IP-адресов позволяет предотвратить новые преступления.

В практике развитых стран (например, РФ, США) используется полиграф для проверки свидетелей, подозреваемых и обвиняемых, исходя из их

¹ Абдурахмонов А.К. Информационные технологии в правоохранительной деятельности. – Ташкент: Юридическая литература, 2021.

психофизиологических характеристик. Хотя в Узбекистане такие проверки также применяются, их результаты не имеют доказательственного значения. Между тем, согласно Указу Президента от 05.07.2021 №ПФ-6256, предусмотрено внедрение новых видов экспертиз². Поэтому целесообразно внести изменения в УПК, позволяющие признавать результаты полиграфа в качестве экспертного заключения, а также приобрести современные полиграфические технологии и подготовить квалифицированные кадры.

Применение цифровых технологий (включая ИИ и блокчейн) на всех этапах доследственных и следственных действий поможет сократить объём дел и сэкономить время, а также повысить обоснованность решений. В частности, предлагается:

- брать объяснения у участников дела;
- допрашивать подозреваемых, обвиняемых, свидетелей и потерпевших;
- записывать показания в аудио- или видеоформате;
- преобразовывать эти записи в официальные протоколы с помощью ИИ;
- прилагать аудио/видеозаписи к материалам дела.

Эта практика, например, применяется в Катаре и предотвращает отказ от показаний и фальсификацию доказательств. При составлении обвинительного заключения на основе собранных доказательств целесообразно использовать ИИ. Это позволит ускорить процесс подготовки и утверждения обвинительного заключения, передачу дел в суд и снизить риски нарушения прав и интересов граждан.

Следует внедрить автоматизированные системы на основе ИИ для мониторинга подозрительных банковских операций и анализа финансовых отчётов. Это обеспечит своевременное выявление незаконных операций и выявление схем незаконного оборота денежных средств.

Блокчейн-технологии — эффективное средство борьбы с экономическими преступлениями. В связи с ростом незаконных операций с криптовалютами, важно создать системы для контроля блокчейн-транзакций, проверки законности криптовалютных платформ и анализа финансовых действий преступников³. Международная практика предполагает использование таких платформ, как Chainalysis, Elliptic и CipherTrace. Узбекистану также необходимо создать системы мониторинга и анализа цифровых финансовых операций с использованием специализированных алгоритмов и программного обеспечения.

Наряду с ИИ и блокчейн-технологиями, необходимо использовать возможности анализа больших данных (Big Data Analytics). Это даёт возможность правоохранительным органам изучать поведение преступников, выявлять незаконные операции и вскрывать финансовые схемы. В рамках стратегии «Цифровой Узбекистан – 2030» все государственные органы и учреждения должны быть интегрированы в единую базу данных и применять аналитические алгоритмы для профилактики преступлений.

² Каримов Ш.Т. Совершенствование уголовного судопроизводства в Республике Узбекистан: проблемы и пути решения. – Ташкент: ИЭИ при МВД, 2022.

³ Махкамova Д.Х. Современные подходы к применению ИКТ в уголовном судопроизводстве. // Вестник Ташкентского государственного юридического университета, №1, 2023.

Второе направление: совершенствование законодательной базы, регулирующей сбор доказательств при проведении доследственных, розыскных и следственных действий по экономическим преступлениям, с учётом появления новых способов совершения преступлений.

В связи с этим, в рамках исследования был подготовлен проект Закона Республики Узбекистан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты в связи с совершенствованием доследственного, розыскного и предварительного следствия по экономическим преступлениям». Он включает предложения по изменению 6 статей и 8 пунктов УПК, УК и закона «О банковской тайне».

Третье направление: необходимо усилить международное сотрудничество и совершенствовать правовые механизмы при расследовании экономических преступлений. Преступники часто используют банковские системы разных стран для осуществления незаконных операций.

Эффективность борьбы с экономическими преступлениями может быть повышена за счёт расширения сотрудничества с международными организациями, такими как FATF, Europol, Interpol, Egmont Group и др. Также важно совершенствовать международные системы обмена электронными доказательствами и развивать соответствующую правовую базу.

На основе рекомендаций FATF и международных стандартов необходимо предоставить полномочия правоохранительным и следственным органам использовать открытые источники информации (OSINT) в сети Интернет, а также установить дисциплинарную ответственность за неправильное использование таких данных.

Четвёртое направление: в целях повышения квалификации сотрудников правоохранительных органов, уполномоченных на проведение доследственных, розыскных и следственных действий по экономическим преступлениям, необходимо регулярно обучать их современным ИКТ, программному обеспечению, международным стандартам и требованиям национального законодательства.

Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что в условиях цифровой трансформации всех сфер общественной жизни особую актуальность приобретает модернизация деятельности правоохранительных органов, в том числе и предварительного следствия по экономическим преступлениям. Анализ существующих проблем в этой области показывает, что традиционные методы расследования зачастую не позволяют эффективно выявлять и документировать сложные схемы экономических правонарушений. Применение информационно-коммуникационных технологий открывает новые возможности для повышения эффективности, прозрачности и оперативности следственных действий. Внедрение автоматизированных систем учета, аналитических платформ, цифровых баз данных и межведомственного электронного обмена информацией позволит существенно повысить качество предварительного следствия и укрепить законность. Предложенные в статье меры направлены на устранение выявленных недостатков, обеспечение неотвратимости ответственности, а также укрепление доверия к органам

предварительного расследования. Для достижения устойчивых результатов необходим комплексный подход, включающий совершенствование нормативно-правовой базы, техническое переоснащение и повышение квалификации следователей в области ИКТ. Таким образом, совершенствование предварительного следствия в сфере экономических преступлений должно стать одним из приоритетных направлений в рамках реформ уголовно-правовой политики Республики Узбекистан.

References:

1. Уголовный кодекс Республики Узбекистан. – Ташкент: Адолат, 2024.
2. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Узбекистан. – Ташкент: Адолат, 2024.
3. Закон Республики Узбекистан «Об оперативно-розыскной деятельности». – Ташкент: 2022.
4. Абдурахмонов А.К. Информационные технологии в правоохранительной деятельности. – Ташкент: Юридическая литература, 2021.
5. Каримов Ш.Т. Совершенствование уголовного судопроизводства в Республике Узбекистан: проблемы и пути решения. – Ташкент: ИЭИ при МВД, 2022.
6. Жураев Ж.М. Предварительное следствие по экономическим преступлениям: проблемы теории и практики. – Ташкент: Академия МВД, 2020.
7. Салимов Б.Б. Информационные системы в борьбе с экономическими преступлениями. // Журнал «Юриспруденция и практика», №4, 2021.
8. Постановление Президента Республики Узбекистан от 3 июня 2022 года №ПП-289 «О мерах по цифровизации следственной и оперативной деятельности правоохранительных органов».
9. Махкамова Д.Х. Современные подходы к применению ИКТ в уголовном судопроизводстве. // Вестник Ташкентского государственного юридического университета, №1, 2023.
10. Материалы научно-практической конференции «Роль цифровых технологий в совершенствовании предварительного следствия», Ташкент, 2023 г.